

Индивидуальный стиль профессиональной деятельности зрелого психолога¹

Сафаев Нуриддин Салихович

Мираширова Наргиза Анваровна, доцент кафедры “Общей психологии”
ТГПУ им. Низами, Узбекистан, г. Ташкент

Аннотация. В статье рассматриваются профессионально-значимые качества психологов, способность к сопереживанию. Считается, что самыми главными качествами взаимодействия субъекта с окружающей средой - это коммуникативные и нравственные качества.

Ключевые слова: коммуникабельность, становление личности, профессиональная ориентация, профессиональное качество, доброжелательность, чуткость, отзывчивость, альтруистичность, гуманность, интеллигентность.

¹ Работа выполнена на основе фундаментального проекта № ОТ-Ф-1-26 Разработка, научное обоснование и практическое внедрение методов психодиагностики показателей психологической зрелости молодежи Узбекистана.

Подготовка специалистов начинается в системе высшего образования. Студенты – психологи, как правило, лица юношеского возраста. Юношеский возраст - это возраст жизненно-трудового самоопределения, когда начинаются серьезные поиски своего трудового признания, возникает фундамент для оформления своей будущей профессии. Выбор они осуществляют в большинстве случаев обдуманно. В основном, профессия психолога выбирается как одна из престижных. При этом мы имеем дело и с направленностью на будущее. Большинство студентов аргументируют свой выбор и тем, что знания, полученные при обучении на факультете «Психологии» можно применить и относительно своей личной жизни. Однако, количество студентов с убежденными профессиональными намерениями сравнительно небольшое. Проверка устойчивости профессиональных намерений, проведенная Н.И. Крыловым, показала, что даже среди тех студентов, которые поступили в вузы, осуществляя свои намерения, многие еще не решили окончательно, кем они хотели бы стать. Причиной этого является несоответствие представлений о профессии, которое приводит личность в данный вуз, и реальным фактическим содержанием этой профессии. Случайность профессионального самоопределения может привести к сложным переживаниям, разочарованиям в выбранной профессии, тяжелым внутренним конфликтам. В деятельности психолога профессиональное и личностное очень часто бывают взаимосвязаны. Трудно быть в личностном плане одним, а в профессиональной деятельности совершенно другим. Поэтому личностные качества являются главной составляющей профессиональной успешности психолога. Трудно найти личностные качества, одинаково важные для таких разных сфер деятельности психолога как научная психология, практическая психология, преподавание психологии. Каждая из них предъявляет к личности психолога целый ряд специфических требований.

Важными нравственными качествами психолога безусловно считаются доброжелательность, уважительное отношение к людям, чуткость, отзывчивость, альтруистичность, гуманность, интеллигентность.

Большое значение для практического психолога имеют коммуникативные качества его личности:

умение понимать других людей и психологически корректно воздействовать на них. Психолог должен уметь работать с людьми, разбираться в характерах, обладать не только психологическими знаниями, но и психологической интуицией. Коммуникативными качествами психолога, важными для его профессиональной деятельности, можно считать привлекательность, общительность, тактичность, вежливость, умение слушать и понять другого человека. В целом комплекс этих качеств часто называют "талантом общения". Для психолога важны такие эмоциональные проявления личности как непринужденность, естественность и искренность в общении, устойчивость к стрессу, эмоциональная стабильность, способность к сопереживанию. К необходимым волевым качествам психолога относятся настойчивость, терпеливость, самообладание. К числу необходимых личностных свойств практического психолога относят способность к эмпатии (сопереживанию), умение понять состояние клиента. Однако важно и умение сохранять некоторую дистанцию. При несоблюдении этого психогигиенического правила у психолога может возникнуть синдром сгорания и коммуникативной перегрузки. Необходимое качество практического психолога - уверенность в поведении с клиентом. В противном случае он не заслужит доверия клиента. В то же время важным оказывается отсутствие чрезмерной самоуверенности и веры в непогрешимость своих психологических выводов. Нетактичность психолога проявляется в его склонности приписывать своей профессии сверхзначимость и исключительность. Демонстративность поведения и самолюбование психолога отталкивает клиента.

Профессиональному психологу важно иметь адекватную самооценку, понимать индивидуальные особенности своей личности, свои способности, сильные и слабые стороны характера. При этом полезно знать способы компенсации собственных личностных недостатков. Еще одно необходимое качество - развитие самопознания. Ограниченное самопознание означает ограничение свободы, а глубокое самопознание увеличивает возможность выбора в жизни. Чем больше психолог знает о себе, тем лучше поймет своих клиентов, и наоборот - чем больше психолог познает своих клиентов, тем глубже понимает себя.

Также важным качеством является принятие личной ответственности. Поскольку многие ситуации в работе возникают под контролем психолога, он должен нести ответственность за свои действия в этих ситуациях. Понимание своей ответственности позволяет свободно и сознательно осуществлять выбор в любой момент консультирования - соглашаться с доводами клиента или вступать в продуктивное противостояние. Личная ответственность помогает более конструктивно воспринимать критику. В таких случаях критика не вызывает механизмов психологической защиты, а служит полезной обратной связью, улучшающей эффективность деятельности и даже организацию жизни. Одним из важнейших качеств деятельности психолога является его профессиональная компетентность, или профессионализм, включающий в себя профессиональные знания, умения, навыки и способности. К числу характеристик профессиональной компетентности также относятся: диапазон профессиональных возможностей, совершенное владение инструментарием, приемами и технологиями профессиональной деятельности. Профессиональная компетентность психолога проявляется в творческом характере его деятельности, в активном поиске новаторских подходов и инновационных технологий, личной инициативе и профессиональной коммуникабельности. Психолог должен быть разносторонне подготовленным специалистом. Поэтому его профессиональная эрудиция должна включать в себя не только знания в области психологии, но и определенную совокупность знаний в области истории, культурологии, философии, педагогики, социологии, политологии, экономики, права, филологии, физической культуры, математики и информатики, а также знания в области концепций современного естествознания. Профессиональные умения определяют успешность практической деятельности психолога, его способность применять психологические знания к выполнению своих обязанностей: конкретные действия, приемы, психологические "техники". А.Ф. Бондаренко², рассматривая вопрос о структуре модели личности психолога, отмечает, что функциональная модель личности психолога-практика включает в себя как минимум три уровня репрезентации: уровень социально-ролевой нормированности труда специалиста, "технологический" уровень, уровень персонализации.

Профессиональные навыки - это упрочившиеся, легко и уверенно выполняемые профессиональные действия, которые позволяют психологу эффективно выполнять работу. Чем больше опыт, тем больше профессиональных навыков приобретает специалист. Рассмотрим основные требования к подготовленности психолога по профессиональным дисциплинам.

В области психологии специалист должен:

- *понимать цели, методологию и методы профессиональной деятельности психолога;*
- *владеть инструментарием, методами организации и проведения психологических исследований;*

- *понимать специфику предмета психологии, ее связи с другими дисциплинами; знать основные отрасли психологии и возможности применения психологических знаний в различных областях жизни;*
- *знать историю развития и современные проблемы психологической науки;*
- *знать закономерности эволюции психики животных, сходство и качественное различие психики животных и человека; филогенез и онтогенез человеческой психики;*
- *понимать мозговые механизмы психических процессов и состояний;*
- *знать природу деятельности человека, функции психики в жизнедеятельности человека;*
- *знать закономерности формирования и функционирования его мотивационной сферы;*
- *знать психологические закономерности познавательных процессов (ощущений, восприятия, памяти, воображения, мышления, речи);*
- *знать механизмы внимания, эмоциональных явлений, процессы волевой регуляции;*
- *иметь понятие о личности и индивидуальности, структуре личности и движущих силах ее развития;*
- *знать психологические закономерности общения и взаимодействия людей в группах, межгрупповых отношениях;*
- *знать закономерности психического развития человека на каждой возрастной ступени;*
- *знать основные закономерности психологии образования;*
- *знать критерии нормы и патологии психических процессов, состояний, деятельности человека, пути и средства компенсации и восстановления нормы;*
- *иметь представление о психологических проблемах трудовой деятельности человека;*
- *знать основные сферы и виды деятельности психолога;*
- *знать основы психодиагностики и психологического консультирования;*
- *знать основы психотерапии, коррекционной и развивающей работы психолога;*
- *владеть методами психологического просвещения и преподавания психологии.*

Таким образом, все перечисленные требования как минимум необходимы для успешной профессиональной деятельности психолога. Помимо этого, для хорошей работы психолог просто обязан постоянно повышать уровень своей профессиональной компетентности, участвовать в различных курсах повышения квалификации, специализированных семинарах по отдельным проблемам психологии. Самоанализ опыта работы и самосовершенствование профессиональных умений помогают психологу достигать более высоких результатов в своей деятельности. И в том числе основой успешной профессиональной деятельности психолога, является высокий уровень развития личности специалиста, который в свою очередь является условием, обеспечивающим возможности системного видения профессиональной деятельности, построения концепции своей профессиональной деятельности и ее дальнейшего развития.

² А.Ф. Бондаренко ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА (учебное пособие для студентов старших курсов психологических факультетов и отделений университетов)

Литература:

- 1.Абрамова Г.С. Практическая психология – М., 1997. – 368 с.
- 2.Абрамова Г.С. Практическая психология: Учебник для студентов вузов. – 6-е изд., перераб. и доп. М.: Академический проект, 2001 - 346 с.
- 3.Аверин В.А. Психология личности: Учебное пособие. 2-е изд. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2001. – 191 с.
- 4.Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика (учебное пособие для студентов старших курсов психологических факультетов и отделений университетов).
- 5.Карандашев В.Н. Введение в профессию. М.: Смысл, 2000. - 288 с.
- 6.Климов Е.А. Психология профессионала. М.: Изд-во «Институт практической психологии»; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. 400 с.
- 7.Куликов Л.В. Практическая психология: Советы и рекомендации. СПб.,1994. – 293 с.
8. Шнейдер Л.Б. Пособие по психологическому консультированию: Учебное пособие. – М.: Ось-89, 2003. – 272 с. 12.
9. Сафаев Н.С. Психологические особенности национального самопознания студенческой молодежи (автореферат) Т.,2005.С.7.